

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНО-КОММЕРЧЕСКИХ
АРБИТРАЖЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Кадирбаев Алишер

Магистрант кафедры гражданского и бизнес права
в Каракалпакском государственном университете им. Бердаха

alisher.khadirbaev@gmail.com

Умарова К

Научный руководитель, доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского и бизнес права Каракалпакского государственного
университета им. Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10694600>

***Аннотация.** В статье анализируется формирование и развитие международных коммерческих арбитражей как правовые институты на территории Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** международный коммерческий арбитраж, арбитры, арбитражное соглашение, арбитражная оговорка.*

**FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL
ARBITRATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

***Abstract.** This article analyses the development of International Commercial Arbitrations as legal institution within the territory of the Republic of Uzbekistan.*

***Key words:** International Commercial Arbitration, arbiters, arbitration agreement, arbitration clause.*

Международный коммерческий арбитраж – является независимой организацией призванный разрешать споры вытекающих из гражданско-правовых договоров заключенными между резидентами двух или нескольких стран. Хотя, основные международные договоры касающиеся деятельности международных коммерческих арбитражей датируются в основном в послевоенные годы, но отнюдь по форме своей деятельности они не являются новыми институтами. К самым первичным документам, которые упоминают деятельность характерной для международных коммерческих арбитражей, можно отнести ассирийские таблицы, которые содержали в себе тексты решений по спорам в области взыскания на залог и солидарной ответственности торговцев-компаньонов перед иностранцами. Также к первым письменным упоминаниям

Международного коммерческого арбитража можно отнести и греческие пергаменты о третейских разбирательствах споров, возникавшие из долга по торговле¹. Однако, арбитражи сформировались в XVII-XVIII вв. как постоянно действующие органы при торговых и страховых палатах.

В 1899 году в первой Гаагской мирной конференции было принято решение о создании Постоянной палаты третейского суда, которая по своей сути является одним из самых первых третейских судов созданной международным сообществом и признанный ею. Членами данного суда являются свыше 100 государств. В 1919 году, в Атлантик Сити была принята резолюция о создании Международной Торговой Палаты, а в 1923 году, II Конгрессе МТП был создан Международный Арбитражный суд (МАС) для разрешения международных коммерческих споров².

В международном праве арбитражей делят на два типа: постоянно действующие и арбитражи ad hoc, т.е. арбитражи созданные для разрешения определенных споров по конкретным договорам. Процедура арбитражного разбирательства основывается на регламент, и оно является основным документом регулиующую его деятельности. Есть список постоянных арбитров. Исходя из волеизъявления сторон дела могут рассматриваться коллегиально(в составе 3 либо более арбитров) или единолично. Дальнейшее развитие трансграничной торговли и нарастающий уровень глобализации привели к высокому спросу к международным арбитражам, так как они являются самым надежным, быстрым и нежели самым дешевым способом прибегания к разрешению инвестиционных и коммерческих споров между организациями разных государств, возникших по гражданско-правовым отношениям.

Развитие коммерческого арбитража перешло в новый уровень с появлением на международной арене Организации Объединенных Нации. Во второй половине прошлого века, именно под эгидой ООН были приняты многие международно-правовые акты, которые сейчас имеют существенную роль в функционировании коммерческих арбитражей. К ним можно отнести Конвенцию ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» от 1958г. (Нью-Йоркская конвенция), Конвенция «О праве международных договоров» от 1969 г. (Венская конвенция). В 1966

¹ История становления и развития арбитражных судов. Научн. статья Ю.Н. Дыдыгина, магистрант Самарского государственного экономического университета. International Journal of Natural Sciences and Humanities. Vol 10-3 (49). М:2020

² Сергунин К.Н. Нормативно-правовые аспекты становления и развития системы арбитражных судов в Российской Федерации // Молодой ученый. - 2018. - №18. - С. 269270

году была создана Комиссия ООН по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ³, которая разрабатывает типовые законы для руководства в международной торговле и подготавливает проекты международных актов, относящиеся данной сферы. Также ЮНСИТРАЛ был разработан Арбитражный регламент в 1976 году. Он является уникальным актом, к которому нередко ссылаются в арбитражных оговорках и арбитражных соглашениях.

С обретением независимости, Узбекистан стал равноправным участником международных отношений. Начался процесс глобализации с мировым сообществом. Были установлены тесные экономические и торговые связи с многими иностранными государствами. Будучи являясь полноправным субъектом международной торговли, перед нашим государством стояла задача – формирование правовой основы и механизмов регулирования и гармонизации отношений складывающиеся с участием резидентов Узбекистана в трансграничной торговле. С этой целью в первую очередь была ратифицирована Нью-Йоркская Конвенция 1958 года и его нормы были внедрены в законодательство.

Хотя решения международных коммерческих арбитражей исполнялись на территории Узбекистана, действующие на тот момент хозяйственные суды были малокомпетентны в этой сфере. В это время, многие развитые страны имели либо формировали международные коммерческие арбитражи внутри своей страны (К примеру, в Казахстане был принят Закон «о международном коммерческом арбитраже» ещё в 2004 году, после которого сформировались десятки независимые международные коммерческие арбитражи). С свою очередь наличие независимого коммерческого арбитража придавало стране дополнительной инвестиционной привлекательности. В связи с этим 2010-ые годы открылись кафедры международного частного права в Университете мировой экономики и дипломатии⁴ и в Ташкентском государственном юридическом университете и началось подготовка кадров в сфере частно-правовых отношений в международном праве.

В 18 августа 2021 году, в нашей стране после долгих дискуссий и чтений в Олий Мажлисе Республики Узбекистан вступил силу Закон «О международном коммерческом арбитраже». В том же году сформировалось Ташкентский международный арбитражный центр (ТИАС). До конца 2023 года, в этом центре было зарегистрировано 50 заявлений о

³ <https://uncitral.un.org/ru/gateway>

⁴ <https://www.uwed.uz/departments/38>

проведении арбитража. Также в 2021 года был образован международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной Палате Республики Узбекистан.

В заключении следует отметить, что хотя в Узбекистане формирование коммерческих арбитражей началось буквально недавно, но основы уже были заложены в 2018 году с принятием Закона «О международном коммерческом арбитраже». Более того, в силу наращивания нашей страной все сторонних отношении и процесса глобализации, эти институты находятся в новом этапе своего развития.

REFERENCES

1. Хозяйственный Процессуальный Кодекс Республики Узбекистан от 01.01.1998 (<https://lex.uz/docs/185981#209050>)
2. Экономический процессуальный Кодекс Республики Узбекистан от 01.04.2018 (<https://lex.uz/docs/3523895>)
3. «Чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни иктисодий судлар томонидан кўришда конунчилик хужжатларини қўллашнинг айрим масалалари ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг Қарори. 20.11.2023. (<https://lex.uz/docs/6685535?otherlang=>)
4. Закон Республики Узбекистан «О Международном Коммерческом Арбитраже» от 18.08.2021(<https://lex.uz/docs/5294087>)
5. Сергунин К.Н. Нормативно-правовые аспекты становления и развития системы арбитражных судов в Российской Федерации // Молодой ученый. - 2018. - №18. - С. 269270
6. История становления и развития арбитражных судов. Научн. статья Ю.Н. Дыдыгина, магистрант Самарского государственного экономического университета. International Journal of Natural Sciences and Humanities. Vol 10-3 (49). M:2020
7. Алимов К.З. Международное право. Учебник. Издательство «Университет». Т:2014.